

СЕРІЯ ЕКОНОМІЧНА

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2634332>

Янковська Лариса Анатоліївна

доктор економічних наук, професор,

Заслужений працівник освіти України,

Канцлер ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»

<http://orcid.org/0000-0003-1855-0169>

Процик Олексій Стефанович,

кандидат хімічних наук, доцент,

доцент кафедри реставрації,

Львівська національна академія мистецтв

<https://orcid.org/0000-0003-0928-0013>

МЕТОДОЛОГІЯ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

JEL Classification: J08

SECTION “ECONOMICS”: Економіка.

Анотація. У статті досліджено проблематику регулювання ринку праці України. Охарактеризовано сучасний стан, особливості та тенденції ринку праці України. Визначено роль глобалізаційних тенденцій у трансформації підходів до регулювання ринку праці. Розглянуто взаємодію елементів системи ринку праці на основі самоорганізаційного та інституційного підходів.

Ключові слова: ринок праці, державне регулювання, самоорганізація, глобалізація, зайнятість, безробіття.

Annotation. The article deals with the problems of regulation of the labor market of Ukraine. The current state, features and trends of the Ukrainian labor market are characterized. The role of globalization tendencies in the transformation of approaches to labor market regulation is determined. The interaction of elements of the labor market system on the basis of self-organization and institutional approaches is considered.

Independence in Ukraine experienced significant difficulties in setting up and regulating an efficient labor market. This trend corresponded to the general tendencies of the emergence of a market economy. As of today, the labor market is still ineffective, which is a consequence of a number of factors, one of which is the ineffectiveness of state regulation.

According to the current model of the state economy, the labor market has not yet become final, characterized by uncertainty and chaotic elements. This state of affairs is determined by the search for a balance between the market character of labor market relations, state interference, the role of local self-government bodies, the interests of employers and counterparties, as well as carriers of the workforce. The latter, in turn, are the bearers of social rights, which correspond to the respective responsibilities of other stakeholders. In aggregate, this leads to the presence of fluctuations in the labor market, the inconsistency of the actions of the main players, and hence its weaknesses in competition with foreign markets. If internal rules should be considered worked out on an acceptable level for all parties, then with the intervention of foreign labor customers (foreign enterprises-employers), labor capital flows into countries with more sophisticated demand.

According to the results of the research it is possible to generalize the following. The labor market in Ukraine is characterized by a number of peculiarities that arose as a result of market transformations of the transition period and manifest themselves as current trends that require

state regulation. The methodology of state regulation of the labor market in Ukraine should take into account, on the one hand, the organizational nature of the market, on the other hand, the availability of institutional leverage in balancing supply and labor supply, especially in the context of labor migration processes.

A promising direction for further research is the development of methodological bases for labor market regulation in Ukraine on the basis of the theory of self-organization of economic systems.

Keywords: labor market, state regulation, self-organization, globalization, employment, unemployment.

Вступ

Від здобуття Незалежності в Україні спостерігались значні труднощі з вибудуванням та регулюванням ефективного ринку праці. Ця тенденція відповідала загальним тенденціям становлення ринкової економіки. Станом на сьогодні, ринок праці усе ще функціонує неефективно, що є наслідком впливу низки чинників, одним з яких слід вважати неефективність державного регулювання.

За нинішньої моделі державної економіки ринок праці усе ще не набув остаточної форми, характеризується непевністю та хаотичністю елементів. Такий стан справ зумовлюється пошуком рівноваги між ринковим характером відносин на ринку праці, державним втручанням, роллю органів місцевого самоврядування, інтересами підприємств-роботодавців та контрагентів, а також носіями робочої сили. Останні, у свою чергу, є носіями соціальних прав, яким кореспондують відповідні обов'язки з боку інших стейкхолдерів. У сукупності це призводить до наявності коливань на ринку праці, неузгодженості дій основних гравців, а відтак – його слабкості у конкуруванні з іноземними ринками. Якщо внутрішні правила, слід вважати, виробились на прийнятному для усіх сторін рівні, то при інтервенції іноземних споживачів робочої сили (іноземних підприємств-роботодавців), трудовий капітал перетікає у країни з більш платоспроможним попитом.

Різні аспекти регулювання ринку праці досліджували Баланда А.Л., Близнюк В. В., Вороніна А. В., Галаганов В. О., Горпинич Ю.О., Єсінова Н. І., Єфремова Н. Ф., Мельник О. В., Міненко В. Л., Ніколаєва К. М., Пасека А. С., Поручник С., Ситнік І.В., Столярчук Я., Федунчик Л. Г., Швець В. Я. та ін. Водночас, удосконалення методології регулювання ринку праці України потребує узагальнення та розвитку концептуальних поглядів за цією проблематикою.

Метою статті є розвиток методологічних засад регулювання ринку праці України.

Результати дослідження

Розвиток та регулювання ринку праці є рушієм ефективності загального економічного та соціального розвитку України. З цього приводу Л.Г. Федунчик стверджує: «Стан ринку праці та процеси у сфері зайнятості населення належать до соціально-економічних параметрів, що визначальним чином впливають на суспільний розвиток і конкурентоспроможність національної економіки. З одного боку, ринок праці – елемент економічної системи, від якого залежать вектор і темпи макроекономічної динаміки, а з іншого – він опосередковує вплив макроекономічної політики та макроекономічного розвитку на добробут населення та стан багатьох соціальних процесів, зокрема забезпечує розподіл винагороди за працю. Ринку праці належить важлива роль у забезпеченні успіху ринкових реформ» [1, С. 31]. Погодимось з Близнюком В.В., котрий зауважує, що відставання України за продуктивністю праці є критичним для подальшого розвитку економіки. На думку науковця, реформування українського ринку праці та його провідних інститутів має стати одним із завдань економічної політики; водночас, створення робочих місць і розширення сфери прикладання праці потребують не тільки значних інвестицій, але й формування сприятливого підприємницького клімату та оптимального рівня гнучкості соціально-трудова відносин [2, С. 58].

Деталізується проблематика регулювання ринку праці у такому спостереженні Ситнік І.В., Горпинич Ю.О.: «На сучасному етапі розвитку економіки України відбувається перманентний процес пошуку балансу між пропозицією і попитом на кваліфіковану робочу силу. Це обумовлено низьким рівнем інноваційної активності та спрямуванням більшості грошових ресурсів вітчизняними підприємствами не на розвиток й удосконалення виробничого процесу, а на підтримку наявних потужностей без організації нових робочих місць й можливостей підняття рівня заробітних плат. У свою чергу, це спонукає до збільшення рівня споживання населенням й відповідно зниження заощаджень, що впливає на загальний рівень життя в країні та перспективи формування соціально-орієнтованої ринкової економіки» [3, С. 332].

Ринок праці, як і інші вітчизняні ринки, неодноразово потерпав від кризових процесів та явищ в економіці. З цього приводу погодимось з Пасекою А. С., котрий відзначив, що затяжна економічна криза в Україні призвела до спаду виробництва, негативно вплинула на зайнятість населення, і як результат, стрімко зросла кількість безробітних, знизилась продуктивність праці, посилилась диспропорція на ринку праці. Між тим ринок, на думку науковця, праці швидко трансформується, його розвиток набуває специфічних рис та особливостей в умовах руху країн до інноваційної економіки, зумовлюючи зміни у змісті праці, структурі зайнятості [4, С. 154]. Додатково відзначимо міркування Н. І. Єсінова, О. В. Мельник, котрі наголошують, що ринок праці посідає центральне місце серед інших ринків; перебуває під впливом багатьох чинників, більшість яких залежить від товарного ринку; кон'юнктура ринку праці формується під впливом стану економіки, способу господарювання і структурних змін, технічного і організаційного рівня підприємств, кількісно-якісної збалансованості засобів виробництва та робочої сили; наведений людським фактором виробництва, ринок праці здатний не лише діяти в межах певних завдань, а й самостійно створювати умови для їх вирішення [сінова, С. 125].

За своєю природою, що визначає методологію регулювання, ринок праці є складною системою, яка об'єднує безліч елементів. Узгодження, упорядкування функціонування елементів системи здійснюється під впливом внутрішніх та зовнішніх чинників, цілеспрямованого управління (регулювання) та на засадах самоорганізації.

Ринок праці в Україні характеризується наступними показниками (рис. 1).

Рис. 1. Основні показники ринку праці в Україні (2017 р.)

*Сформовано за даними [5]

Як зауважують Ситнік І.В., Горпинич Ю.О., ринок праці надає набір механізмів, що забезпечують координацію попиту і пропозиції робочої сили, куплю-продаж робочої сили, визначають її вартість, організовують заробітну плату, соціальну допомогу через підприємницькі структури [3, С. 332-333].

Складність регулювання ринку праці в Україні на нинішньому етапі пов'язується з негативними тенденціями у цій сфері. Так, Л.Г. Федунчик вважає, що актуальними тенденціями ринку праці є зниження рівня зайнятості, зростання кількості безробітних, професійно-кваліфікаційний дисбаланс та неоднорідність кон'юнктури на ринку праці, зростаюча кількістю переселенців та складнощами у їх працевлаштуванні відповідно до досвіду роботи чи освіти, що потребує подальшого дослідження [1, С. 34]. Ці та інші тенденції пов'язуються з особливостями ринку праці. Н. І. Єсінова, О. В. Мельник вказують на існування таких особливостей українського ринку праці: належить до ресурсних ринків; важливу роль відіграють профспілки, асоціації виробників, а також держава; робоча сила є особливим товаром; заробітна платня – основний вид доходу більшості працівників, сімей, що визначає якість робочої сили; недостовірність та приховування інформації про істинний стан ринку праці, про його перспективні можливості та про можливо використувані механізми реформування ринку праці в перспективі; відсутність відповідного рівня зайнятості виробничій динаміці; низька продуктивність праці, що призводить до низького рівня оплати праці; нерівномірний розподіл трудових ресурсів по території держави; деформація в галузевій структурі та професійно-кваліфікаційному складі [6, С. 127].

Слід відзначити, що при розробці підходів до регулювання ринку праці необхідно враховувати глобалізаційні тенденції. З цього приводу Я. Столярчук та С. Поручник зазначають, що економічна глобалізація на початку XXI ст. набуває все більших масштабів і охоплює всі сфери суспільного життя: власне економіку, науково-технічну сферу, фінансово-банківську діяльність, соціальну сферу. Науковці наводять такі основні індикатори глобалізації соціально-трудова відносин, як посилення соціальної орієнтації світової економіки; демократизація трудових відносин; інтернаціоналізація вимог до відтворення робочої сили; стандартизація умов життя і праці людей у різних країнах; координація, узгодження та зближення соціальної політики держав світу; лібералізація умов міждержавного обміну трудовими ресурсами [7, С. 12].

Методологічно регулювання ринку праці пов'язане може засновуватись на інституційному підході. Погодимось у цьому контексті з Пасекою А. С., котрий зазначає: «Гносеологічний аналіз поняття ринку праці доводить необхідність виявлення суб'єктів, які на ньому діють. У нашому випадку – це інститути, які формують систему соціально-трудова відносин, що пов'язані з наймом, використанням, відтворенням робочої сили та спрямовані на забезпечення високого рівня й якості життя особистості, колективів та суспільства в цілому. Сучасні проблеми та особливості функціонування ринку праці України віддзеркалюють глибинні внутрішні суперечності та особливості, притаманні національній економіці, сфері зайнятості через незавершеність структурної перебудови економіки, політичні потрясіння, слабку керованість соціально-економічною політикою у сфері праці, спотворення соціальних цінностей, слабкість механізмів державного регулювання, недосконалість маркетингових технологій» [4, С. 158-159].

Не слід відкидати ключової ролі у державному регулюванні ринку праці, що відводиться державній службі зайнятості. Л.Г. Федунчик акцентує на тому, що одним із посередників на ринку праці і активним його учасником є служба зайнятості, основна мета діяльності якої полягає у забезпеченні соціального захисту населення, яке залишилось без роботи, пошуку підходящого місця праці та сприяння у працевлаштуванні, окрім того надання послуг роботодавцям щодо заповнення поданих ними вакансій та ін. [1, С. 32].

Перспективи трансформування методології регулювання ринку праці можливо узагальнити з урахуванням державних та соціальних інтересів і потреб. Погодимось з твердженням В. Я. Швеця, Н. Ф. Єфремова та В. О. Галаганов щодо того, що стан ринку праці України сьогодні вимагає перегляду пріоритетів у цій сфері, перенесення акцентів з постійної боротьби з безробіттям на заходи превентивного характеру щодо його попередження, створення умов для розвитку реального сектору вітчизняної економіки і, перш за все, галузей, націлених на задоволення потреб населення, розширення обсягу капітальних вкладень, що супроводжуються необхідною професійною підготовкою робочої сили, яка дає гарантовану роботу й сучасну професію [8, С. 70].

Як зазначають Ситнік І.В. та Горпинич Ю.О., для підвищення рівня ефективності ринку праці в Україні, необхідним є виявлення шляхів розвитку національної економіки для забезпечення процесу формування соціально-орієнтованої ринкової економіки. Науковці виділяють такі пріоритетні напрямки відповідного процесу: по-перше, можливість працевлаштування на ринку праці, отримання гідної роботи; по-друге, безпека умов праці та охорона праці на робочих місцях; по-третє, надання робочих місць молоді, розвиток співпраці між навчальними закладами та підприємствами. В основі останнього компонента, на

думку Ситнік І.В. та Горпинич Ю.О., є наявність адекватних засобів і можливостей для отримання, збереження або поліпшення і розширення технічних, професійних і творчих навичок і здібностей молодих людей; гарантоване надання першої роботи випускникам різних рівнів акредитації; поліпшення існуючої професійно-технічної освіти, адаптовані до вимог ринку; розвитку співпраці між школами та підприємствами для того, щоб створювати, відтворювати і зберігати людські ресурси, удосконалювати свою майстерність, сприяти зайнятості молоді [3, С. 334].

А. В. Вороніна, К. М. Ніколаєва пропонують враховувати наступні пріоритетні напрямки реформування ринку праці: вдосконалення системи оплати праці; збільшення попиту на робочу силу як з боку приватного так і з боку державного сектору економіки; створення нових робочих місць через створення сприятливого інвестиційного режиму в країні для зарубіжних підприємств та за рахунок розвитку малого та середнього бізнесу; удосконалення механізму застосування праці іноземців в Україні з метою запобігання їх нелегальній зайнятості; державна підтримка на ринку праці за рахунок надання субсидій на підвищення кваліфікації чи перепідготовку працівників; створення умов для працевлаштування молоді та випускників вищих навчальних закладів; укладення двосторонніх міжнародних договорів про працевлаштування, соціальне та пенсійне забезпечення, приєднання до багатосторонніх міжнародних договорів у сфері трудової міграції [9, С. 169]. У контексті глобалізаційних процесів заслуговують на увагу рекомендації В. Л. Міненко щодо створення правових і економічних основ для поєднання глобалізаційних процесів зі стійким розвитком економіки України: впровадження наукомістких технологій і відповідних робочих місць на базі масштабних інноваційних вкладень; формування конкурентоздатного людського капіталу; забезпечення в Україні і окремих її регіонах обсягу ВВП на душу населення на рівні індустріально розвинених країн; удосконалення законодавчої бази для захисту прав громадян, які працюють за кордоном [10, С. 10-11].

Загалом, погодимось з В. Я. Швецем, Н. Ф. Єфремовою та В. О. Галагановим, котрі підкреслюють: «Перехід України до економіки ринкового типу передбачає формування комплексного за змістом національного ринку, невід'ємною складовою якого є ринок праці. Науковий інтерес до проблем його функціонування особливо посилюється у теперішній час, оскільки безробіття стало надзвичайно важливим макроекономічним явищем, яке впливає на всі соціально-економічні процеси, призводить до нестабільності, стримує здійснення реформ. Тому найважливішим завданням сьогодення є соціально орієнтоване функціонування ринку праці. Останнє передбачає раціональне розподілення робочої сили між усіма сферами економічної діяльності, оптимальні масштаби зайнятості населення, стимулювання розвитку трудового потенціалу країни, розповсюдження сучасних методів управління й систем мотивації праці, підвищення соціальної якості життя [9, С. 70].

Поряд з цим, наголосимо, що будь-які зміни у методології регулювання ринку праці доцільно здійснювати з урахуванням реального стану справ в країні. З цього приводу А. Л. Баланда, вказує на те, що конкретні заходи державного регулювання ринку праці мають розроблятися залежно від етапу соціально-економічного розвитку: на етапі економічної кризи стратегія держави на ринку праці ґрунтується на моделі виживання і передбачає активний вплив на попит на робочу силу та інвестиційну привабливість регіонів; на етапі економічної депресії стратегія держави на ринку праці направлена на підтримання збалансованості попиту і пропозиції робочої сили; на етапі економічного поживлення і підйому стратегія держави на ринку праці спрямовується на підтримання продуктивної моделі зайнятості, регулювання попиту і пропозиції та її ціни, з урахуванням перспектив соціально-економічного розвитку [11, С. 91].

Висновки

Отже, за результатами проведеного дослідження можливо узагальнити наступне. Ринок праці в Україні відзначається низкою особливостей, що виникли унаслідок ринкових трансформацій перехідного періоду та проявляються як сучасні тенденції, що вимагають державного регулювання. Методологія державного регулювання ринку праці в Україні повинна враховувати з одного боку само організаційний характер ринку, з іншого – наявність інституційних важелів щодо врівноважування попиту та пропозиції робочої сили, особливо у контексті процесів трудової міграції.

Перспективним напрямком подальших досліджень є розвиток методологічних засад регулювання ринку праці в Україні на основі положень теорії самоорганізації економічних систем.

Список використаних джерел

1. Федунчик Л. Г. Ринок праці в Україні: проблеми та напрями їх вирішення. *Ринок праці та зайнятість населення*. 2016. № 2. С. 31-34.

2. Близнюк В. В. Український ринок праці: історичні виклики та нові завдання. *Український соціум*. 2016. № 3. С. 58-71
3. Ситнік І.В., Горпинич Ю.О. Ринок праці в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. *Культура народів Причорномор'я*. 2013. № 260. С. 332-335.
4. Пасека А. С. Ринок праці та його розвиток: гносеологічний аналіз. *Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки*. 2016. Вип. 30. С. 154-161
5. Праця України у 2017 році: статистичний збірник. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/07/zb_ru2017_pdf.pdf (дата звернення: 18.10.2018).
6. Єсінова Н. І., Мельник О. В. Особливості українського ринку праці. *Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг*. 2013. Вип. 2(1). С. 125-130.
7. Столярчук Я., Поручник С. Сучасна сегментація та ключові тенденції розвитку світового ринку праці. *Україна: аспекти праці*. 2014. № 7. С. 12-17.
8. Швець В. Я., Єфремова Н. Ф., Галаганов В. О. Аналіз моделей ринку праці: теоретичне та практичне значення. *Економіка та держава*. 2015. № 2. С. 70-74.
9. Вороніна А. В., Ніколаєва К. М. Проблеми та перспективи розвитку ринку праці в Україні. *Молодий вчений*. 2015. № 2(1). С. 167-170.
10. Міненко В. Л. Державне регулювання ринку праці та зайнятості населення у глобалізованому світі: стан та тенденції розвитку. *Державне будівництво*. 2012. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2012_1_29 (дата звернення: 18.10.2018).
11. Баланда А.Л. Державна політика впливу на ринок праці як системний процес у конкурентній економіці. *Демографія та соціальна економіка*. 2008. № 2. С. 86-93